

Договор поручения на приобретение товаров

Настоящий договор поручения на приобретение товаров (далее – **Договор поручения**) заключается на указанных в нем условиях между ООО «Престо», ИНН 5003095634 (далее – **Поверенный**) и Клиентом. Договор поручения является рамочным, определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений Поверенного и Клиента, которые подлежат конкретизации и уточнению в Заявках.

1. Определения

Льготный период – период продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней с даты исполнения Заявки Поверенным, в течение которого Клиент освобождается от обязанности по уплате вознаграждения Поверенному за совершение действий по исполнению Заявки при условии активации Клиентом соответствующей опции в Сервисе. Льготный период не освобождает Клиента от обязанности по возмещению издержек Поверенного, связанных с исполнением Заявки, в соответствии с Графиком платежей.

График платежей – согласованный сторонами при направлении Клиентом Заявки индивидуальный график возмещения Клиентом издержек Поверенного и уплаты вознаграждения (при наличии обязанности его уплаты), включающий размер, количество и сроки платежей по конкретной Заявке.

Компания – юридическое лицо, предоставляющее возможность использования Сервиса при оформлении заказов на своем сайте или в своем мобильном приложении.

Сервис – сервис Поверенного, интегрированный на сайт Компании или мобильное приложение Компании и предоставляющий возможность заключения настоящего Договора поручения и использования связанного с этим функционала.

Заявка – направляемое Поверенному в электронной форме поручение Клиента заключить от его имени и за его счет Договор купли-продажи с Компанией и оплатить его.

Договор купли-продажи – договор, на условиях которого Компания реализует Товар Клиенту.

Товар – товары, работы, услуги, продажа которых не запрещена / не ограничена законодательством Российской Федерации, предлагаемые Компанией для приобретения потребителями.

Клиент – дееспособное физическое лицо, обладающее всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения Договора поручения и направившее Заявку в целях использования функционала Сервиса.

Электронный WB кошелек - электронное средство платежа, предоставляемое Клиенту ООО «Вайлдберриз Банк» на основании договора, заключённого между ООО «Вайлдберриз Банк» и Клиентом. Использование Электронного WB кошелька регулируется правилами, указанными на [сайте ООО "Вайлдберриз Банк"](#)

2. Порядок заключения Договора

2.1. Договор поручения признается заключенным с момента совершения Сторонами следующих действий:

2.1.1. Направления Клиентом Заявки (включая в том числе предоставление Клиентом Поверенному всех запрашиваемых сведений, необходимых для исполнения Заявки и нажатия кнопки «оплатить», «оформить» или аналогичной по смыслу);

2.1.2. Подтверждения Поверенным возможности исполнения Заявки.

2.2. Поверенный вправе отказать Клиенту в подтверждении Заявки без объяснения причин в том числе в случае наличия у Клиента просроченной задолженности перед Поверенным по ранее оформленным Заявкам.

2.3. Клиент при направлении Заявки или осуществлении иного взаимодействия с Поверенным обязуется предоставлять Поверенному только актуальные и достоверные сведения о себе и Заявке. В случае изменения предоставленных сведений после направления Заявки, Клиент обязуется в течение 3-х (трех) дней проинформировать об этом Поверенного.

2.4. Условия, согласованные Сторонами в Заявке, являются неотъемлемой частью Договора поручения.

3. Предмет Договора

3.1. Поверенный на основании направленного в форме Заявки поручения Клиента от его имени, в его интересах и за его счет осуществляет приобретение выбранного Клиентом Товара у Компании на условиях Договора купли-продажи путем оплаты его стоимости или части его стоимости в порядке, установленном настоящим Договором поручения, а Клиент обязан возместить Поверенному понесенные им издержки, связанные с исполнением Договора поручения, и уплатить вознаграждение (в случае, если оно предусмотрено условиями конкретной Заявки).

3.2. В целях заключения настоящего Договора поручения Клиент выбирает на сайте Компании или в мобильное приложение Компании Товар и принимает условия настоящего Договора поручения с Поверенным в Сервисе. Поверенный оплачивает Компании стоимость Товара по Договору купли-продажи в порядке, установленном соглашением между Поверенным и Компанией.

3.3. Права и обязанности по Договору купли-продажи в результате выполнения Заявки возникают непосредственно у Клиента и Компании.

3.4. Заявка считается выполненной Поверенным с момента заключения Договора купли-продажи и перечисления Поверенным в пользу Компании денежных средств для оплаты стоимости Товара в размере, согласованном в Сервисе на момент заключения Договора поручения.

3.5. Условия исполнения Поверенным Заявки (в том числе срок, размер и порядок возмещения издержек, а также размер вознаграждения Поверенного) доводятся до сведения Клиента через Сервис на сайте Компании или в мобильном приложении Компании непосредственно до направления Клиентом Заявки и являются ее составной частью. Направляя Заявку, Клиент соглашается с указанными условиями ее исполнения.

4. Вознаграждение Поверенного и порядок возмещения издержек

4.1. Клиент возмещает Поверенному все издержки, связанные с исполнением Заявки, в соответствии с графиком платежей, согласованном при направлении Заявки. График платежей формируется для каждой Заявки отдельно.

4.2. За совершение действий по выполнению Заявки Клиент уплачивает Поверенному вознаграждение, размер которого отображается на сайте Компании или в мобильном приложении Компании непосредственно до направления Заявки Клиентом. Вознаграждение Поверенному (если оно установлено Поверенным и указано на Сервисе) уплачивается в полном объеме одновременно с первым платежом в возмещение издержек, связанных с исполнением Договора поручения. Вознаграждение Поверенного, указанное в интерфейсе Сервиса, устанавливается в рублях и включает в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

4.3. Обязанность Клиента по уплате вознаграждения Поверенному возникает только в случае, если:

4.3.1. Размер вознаграждения установлен Поверенным и отображен в Сервисе при направлении Клиентом Заявки; и

4.3.2. Клиент не активировал соответствующую опцию Льготного периода в Сервисе, либо активировал соответствующую опцию, но не исполнил полностью свои обязательства по возмещению издержек и уплате вознаграждения в течение Безвозмездного периода.

4.4. Условия применения Льготного периода:

4.4.1. При направлении Заявки Клиент вправе активировать опцию Льготного периода путем проставления соответствующей отметки в интерфейсе Сервиса. Активация опции является добровольной и осуществляется по выбору Клиента.

4.4.2. В случае активации Клиентом опции Льготного периода Клиент в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты исполнения Заявки Поверенным не обязан уплачивать Поверенному вознаграждение за совершение действий по исполнению Заявки.

4.4.3. Активация опции Льготного периода не освобождает Клиента от обязанности по возмещению издержек Поверенного в соответствии с Графиком платежей.

4.4.4. В случае если при направлении Заявки Клиент не активировал опцию Льготного периода вознаграждение Поверенному уплачивается в полном объеме одновременно с первым платежом в возмещение издержек Поверенного в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора поручения.

4.5. Начало действия, течение и окончание Льготного периода:

4.5.1. Льготный период продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней начинает течь со дня, следующего за днем исполнения Заявки Поверенным. Заявка считается исполненной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора.

4.5.2. О дате начала течения Льготного периода, дате его окончания и размере обязательств, подлежащих исполнению для освобождения от уплаты вознаграждения, Клиент уведомляется через интерфейс Сервиса в день исполнения Заявки или на следующий день.

4.5.3. Льготный период истекает в 23 часа 59 минут (по московскому времени) 14 (четырнадцатого) календарного дня, исчисляемого со дня, следующего за днем исполнения Заявки.

4.6. Последствия полного исполнения обязательств в течение Льготного периода:

4.6.1. В случае полного исполнения Клиентом обязательств по возмещению издержек Поверенному в течение Льготного периода, установленного пунктом 4.4 настоящего Договора, Клиент полностью освобождается от обязанности по уплате вознаграждения Поверенному по исполненной Заявке.

4.6.2. Под полным исполнением обязательств в течение Льготного периода понимается погашение Клиентом в пользу Поверенного задолженности в размере, равном сумме всех издержек Поверенного, понесенных при исполнении соответствующей Заявки, в рамках которой Клиентом была активирована опция Льготного периода, в срок не позднее окончания Льготного периода.

4.7. Последствия неполного исполнения обязательств в течение Льготного периода:

4.7.1. В случае если по истечении Льготного периода Клиент не исполнил полностью обязательства по возмещению издержек Поверенному, у Клиента возникает обязанность по уплате вознаграждения Поверенному в размере, согласованном в Сервисе до направления Заявки.

4.7.2. Вознаграждение, подлежащее уплате в соответствии с пунктом 4.7.1 настоящего Договора, начисляется с даты, следующей за днем окончания Льготного периода, и подлежит уплате в соответствии с Графиком платежей, скорректированным с учетом начисления вознаграждения.

4.7.3. О возникновении обязанности по уплате вознаграждения, его размере и скорректированном Графике платежей Клиент уведомляется через интерфейс Сервиса не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Льготного периода.

4.8. Частичное досрочное исполнение обязательств в течение Льготного периода (в случае если такой функционал предусмотрен Сервисом):

4.8.1. Клиент может быть предоставлена возможность в течение Льготного периода осуществить частичную досрочную оплату в счет возмещения издержек Поверенного.

4.8.2. Частичная досрочная оплата засчитывается в счет погашения издержек Поверенного в порядке очередности платежей, установленной Графиком платежей, начиная с наиболее ранних по сроку платежей.

4.8.3. При частичной досрочной оплате в течение Льготного периода График платежей автоматически корректируется, о чем Клиент уведомляется через интерфейс Сервиса с указанием остатка задолженности по возмещению издержек и скорректированного Графика платежей.

4.9. Клиенту доступны следующие способы расчетов с Поверенным:

4.9.1. Автоматическое списание с привязанных к Сервису платёжных карт Клиента, в том числе платёжных карт, использованных Клиентом при первом или очередном платеже, в соответствии с графиком платежей, а также с Электронного WB кошелька;

4.9.2. Иные способы оплаты, предусмотренные Сервисом либо согласованные с Поверенным.

4.10. В целях исполнения обязанности Клиента по возмещению издержек, а также оплаты вознаграждения за оказание Услуги, предусмотренной разделом 8 настоящего Договора поручения, Клиент поручает Поверенному проводить списания с любой привязанной к Сервису платёжной карты Клиента или Электронного WB кошелька. Обязанности Клиента в рамках Заявки считаются исполненными после компенсации всех расходов Поверенного на выполнение такой Заявки, уплаты вознаграждения и исполнения иных обязательств, возникших у Клиента перед Поверенным в связи с Заявкой.

4.11. Клиент, совершая действия направленные на заключение Договора поручения и заключив Договор поручения, поручает Поверенному в любое время, с момента наступления даты платежа, с использованием привязанной карты к Сервису, Электронного WB кошелька, счета, составлять от имени Клиента распоряжения на списание денежных средств (в том числе в целях возмещения издержек Поверенного, оплаты Услуги), в любом размере не превышающем сумму платежа по графику и стоимости подключенной Услуги, а также поручает Поверенному направлять указанные распоряжения в банк-эмитент Клиента через банк-эквайер. Клиент признает, что распоряжения на списание денежных средств, направленные в соответствии с настоящим пунктом, являются распоряжениями самого

Клиента, а действия процессингового центра и банка-эквайера, направленные на списание денежных средств выполнены с согласия Клиента.

4.12. Стороны пришли к соглашению, что отчет об исполнении поручения Поверенным не формируется.

5. Взаимодействие в случае возврата Товара

5.1. Для возврата Клиентом Товара, приобретенного им у Компании с использованием Сервиса, Клиенту необходимо обратиться непосредственно в Компанию.

5.2. В случае одобрения Компанией заявки Клиента на возврат Товара, приобретенного с использованием Сервиса, Клиент поручает Поверенному совершить следующие действия:

- 1) получить от Компании денежные средства в размере стоимости Товара, подлежащие возврату Компанией в пользу Клиента в связи с возвратом Товара,
- 2) удержать из суммы полученных от Компании денежных средств часть денежных средств, перечисленных Поверенным ранее из собственных средств в пользу Компании, в счет компенсации расходов Поверенного, понесенных им на выполнение соответствующей Заявки,
- 3) перечислить остаток денежных средств Клиенту.
- 4) если в рамках одной Заявки приобретает больше одного Товара, то при частичном возврате денежных средств за один или несколько из возвращенных Товаров Поверенный не перечисляет остаток денежных средств Клиенту, а равномерно сокращает размер оставшихся платежей по данной Заявке, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора поручения, на сумму возвращенных денежных средств, в таком случае положения подп. 3 п. 5.2. настоящего Договора поручения не применяются.

При этом под расходами Поверенного понимаются те денежные средства, которые составляют разницу между суммой, перечисленной Поверенным Компании в счет оплаты Товара, и суммой, перечисленной Клиентом Поверенному в счет возмещения издержек на момент возврата Компанией Поверенному стоимости Товара.

5.3. В случае, если Компания вернула Поверенному денежные средства в меньшем размере, чем ранее было перечислено Поверенным в адрес Компании по поручению Клиента, Поверенный перечисляет Клиенту от Компании сумму денежных средств, возвращенных Компанией за минусом понесенных Поверенным расходов. К таким случаям относятся, например, но не ограничиваясь, случаи удержания Компанией части стоимости Товара или стоимости услуг по доставке / обратной доставке Товара Клиенту или от него (при осуществлении Клиентом возврата).

5.4. Срок для перечисления Поверенным Клиенту денежных средств в соответствии с настоящим разделом составляет не более чем 10 (десять) рабочих дней.

5.5. В случае, если в результате возврата Товара Клиентом у Компании возникает обязанность перед Клиентом возместить какие-либо убытки, расходы и/или оплатить какие-либо денежные средства (включая моральный вред, неустойки и пр.) помимо стоимости Товара, такие денежные средства выплачиваются Компанией Клиенту без привлечения и участия Поверенного. В любом случае по всем вопросам, связанным с указанными в настоящем пункте Договора поручения выплатами, Клиенту необходимо обращаться непосредственно в адрес Компании.

5.6. Вознаграждение Поверенного, перечисленное ему Клиентом, подлежит возврату, в том числе в случае возврата Товара.

6. Ответственность

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору поручения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором поручения.

6.2. При нарушении Клиентом условий Договора поручения, в том числе нарушении установленного графика платежей, Поверенный вправе отказаться от заключения других договоров с Клиентом в будущем.

6.3. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что Клиентом при заключении Договора поручения были предоставлены недостоверные сведения и/или выявления иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии недобросовестности Клиента при заключении/исполнении им Договора поручения, Поверенный имеет право в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора поручения и потребовать от Клиента незамедлительного исполнения им всех финансовых обязательств по Договору поручения, в

том числе путем списания денежных средств с любой платёжной карты, использованной Клиентом ранее.

7. Прочие условия

7.1. В случае если какое-либо из условий Договора поручения является по какой-либо причине недействительным, не имеющим юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора поручения.

7.2. Договор поручения, его заключение и исполнение регулируется законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае невозможности разрешить споры и разногласия, возникшие в связи с Договором поручения, путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде в соответствии с процессуальным правом Российской Федерации.

7.4. Поверенный вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора поручения. Изменения вступают в силу в момент размещения новой редакции текста Договора поручения в Сервисе.

7.5. Неотъемлемой частью Договора поручения является Приложение №1. Обработка персональных данных.

8. Предоставление услуги информирования о платежах.

8.1. В соответствии с настоящим Договором поручения Поверенный обязуется по заданию Клиента направлять Клиенту текстовые сообщения (далее - СМС - сообщения), содержащие информацию о дате и сумме следующего/очередного платежа, предусмотренного Договором поручения по соответствующей Заявке (далее - Услуга), а Клиент обязуется оплатить эти услуги. Порядок и условия предоставления Услуги устанавливаются настоящим Договором поручения.

8.2. Задание на оказание Услуги (далее - Задание) может быть оформлено Клиентом при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Поверенным по соответствующей Заявке. Задание считается направленным Клиентом Поверенному при условии активации Клиентом соответствующей отметки при направлении Клиентом Заявки через Сервис на сайте Компании или в мобильном приложении Компании. Услуга предоставляется только при исполнении соответствующей Заявки в рамках настоящего Договора поручения до момента отмены соответствующего Задания, до момента прекращения обязательств Клиента по Заявке или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором поручения. Направляя Задание, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора поручения.

8.3. Договор поручения в части предоставления Услуги считается заключенным с даты направления Задания Клиентом Поверенному.

8.4. Оформляя Задание, Клиент подтверждает свое согласие на получение СМС-сообщений (рассылки СМС-сообщений) информационного характера на указанный номер мобильного телефона, а также подтверждает свое согласие на взаимодействие Поверенного с любыми операторами сотовой связи для целей оказания Поверенным Услуги. Услуга может предоставляться только на один номер мобильного телефона. Номер мобильного телефона, используемый для оказания Услуги, должен соответствовать номеру телефону Клиента, указанному в Профиле в Личном кабинете Клиента на сайте Компании или в мобильном приложении Компании.

8.5. В целях оказания Услуги Поверенный обязуется обеспечить направление Клиенту СМС - сообщения не позднее 3 (трех) календарных дней до даты следующего/очередного платежа, предусмотренного Договором поручения по соответствующей Заявке. Услуга считается оказанной надлежащим образом в момент направления СМС-сообщения Поверенным.

8.6. За совершение действий по оказанию Услуги Клиент уплачивает Поверенному вознаграждение, размер которого отображается на сайте Компании или в мобильном приложении Компании непосредственно до направления Задания Клиентом. Направляя Задание Клиент подтверждает свое согласие с указанным размером вознаграждения. Вознаграждение Поверенному уплачивается в полном объеме (за каждое СМС - сообщение) одновременно с каждым платежом, предусмотренным настоящим Договором поручения в рамках соответствующей Заявки. Вознаграждение Поверенного, указанное в интерфейсе Сервиса, устанавливается в рублях и включает в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

8.7. Оплата вознаграждения за Услугу производится в порядке, предусмотренном п.4.3. настоящего Договора поручения. Клиент обязуется обеспечить наличие достаточных средств на счете, с которого производится списание платы за предоставляемую Услугу. Если на момент списания вознаграждения за Услугу недостаточно денежных средств для его списания, Договор поручения в части оказания

Услуги автоматически (без направления дополнительных уведомлений Сторонами друг другу) прекращает свое действие с даты, в которую Клиент не обеспечил наличие денежных средств в сумме, достаточной для списания Поверенным вознаграждения за Услугу.

8.8. При наличии подключенной Услуги, устанавливается следующая очередность списания:

- во-первых, списывается сумма очередного платежа;
- во-вторых, списывается вознаграждение за Услугу.

8.9. Клиент вправе отказаться от Услуги в любое время в одностороннем внесудебном порядке, проставив соответствующую отметку в Личном кабинете/Профиле Клиента на сайте Компании или в мобильном приложении Компании. Поверенный обязуется прекратить предоставление Клиенту Услуги не позднее дня, следующего за днем поступления Поверенному сведений об отказе клиента от оказания Услуги.

8.10. Поверенный вправе устанавливать ограничения на оказание Услуги при отсутствии технической возможности ее оказания.

8.11. Клиент соглашается, что Поверенный не несет ответственности за сбои и отказы в оказании Услуги, связанные с нарушениями в работе оборудования связи и/или сетей связи, операторов связи и возникшие в этой связи убытки.

8.12. Клиент соглашается, что Поверенный не несет ответственности за задержку и/или недоставку СМС - сообщения в случае отключения или утери мобильного телефона, возникновения технических проблем с телефоном или в сети оператора сотовой связи, нахождения телефона вне зоны покрытия, а также при блокировке номера, либо несвоевременного уведомления Клиентом о факте изменения номера мобильного телефона.

8.13. Для использования Услуги Клиент самостоятельно обеспечивает подключение к каналам электронной, в том числе подвижной, связи и/или поддержку необходимых функций на своих устройствах (телефоне, смартфоне, планшете и т.п.) и у своего оператора связи. Повторное направление СМС – сообщения не совершается.

8.14. Клиент осознает и принимает на себя все риски, связанные с получением третьими лицами информации, переданной в виде СМС - сообщений, при предоставлении Услуги, при получении данными лицами доступа к мобильному телефону Клиента.

8.15. В случае утери или кражи телефона Клиент обязан самостоятельно оформить отказ от Услуги в порядке, предусмотренном п.8.9. настоящего Договора поручения.

8.16. При расторжении настоящего Договора поручения отключение Услуги производится автоматически, без направления уведомления Поверенным.

Приложение № 1 - Обработка персональных данных

1. Направляя Поверенному Заявку, Клиент осознает и соглашается, что для заключения и исполнения Договора, а также информирования по условиям платежей, Поверенный:

- осуществляет обработку его персональных данных, как предоставленных им при направлении Заявки, так и полученных Поверенным от третьих лиц, включая их сбор, получение, уточнение, анализ, изменение, дополнение и использование иным образом, а также их передачу третьим лицам;
- Поверенный может поручить обработку персональных данных Клиента, как предоставленных им при направлении Заявки, так и содержащихся в базе данных третьего лица / полученных третьими лицами самостоятельно, третьим лицам, указанными в таблице, включая их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, а также в отношении скоринговой оценки (балла) – передача (предоставление) Поверенному, как с использованием средств автоматизации, так и без средств автоматизации;

Третьи лица	Цель передачи	Особые условия
<p>А.1. Акционерное общество "Бюро кредитных историй "Скоринг Бюро", ОГРН 1247700058319, адрес юридического лица: 129090, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1.</p> <p>А.2. Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй», ОГРН: 1057746710713, адрес юридического лица: 121069, г. Москва, переулок Скатертный, дом 20, строение 1.</p> <p>А.3. Общество с ограниченной ответственностью «М Дата», ОГРН: 1137746590288, адрес юридического лица: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, комн. 21Б1.</p> <p>А.4. Акционерное общество «Объединенное Кредитное Бюро» (АО «ОКБ»), ОГРН: 1047796788819, адрес юридического лица: 115114, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 4.</p>	<p>Цель передачи «А» - проверка достоверности предоставленной информации и проверка благонадежности Клиента, в том числе для оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица</p>	<p>Персональные данные передаются указанным третьим лицам</p> <p>для сопоставления сведений (сверки), проведения и предоставления скоринговой оценки. Результаты такой сверки, оценки направляются Поверенному только при наличии у указанных третьих лиц соответствующих правовых оснований, предусмотренных действующим законодательством.</p>

А.5. Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5»,
ОГРН: 1247700463911,
адрес юридического лица: 109029, г. Москва, ул.
Средняя Калитниковская, д.28, стр.4.

А.6. Акционерное общество
"НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ",
ОГРН: 1147746831352, адрес
юридического лица: 115184, г. Москва, ул.
Большая Татарская, д. 11.

А.7. Публичное акционерное общество
"МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ",
ОГРН: 1027700149124, адрес
юридического лица: 109147,

г. Москва, ул. Марксистская, д. 4,
стр. 1.

А.8. Общество с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл», ОГРН:
1137746610088, адрес
юридического лица: 108811, г. Москва, км 22-
й (киевское Ш.), двлд. 6, стр. 1, этаж 5, комната
33.

А.9. Публичное акционерное общество
"ВЫМПЕЛ-
КОММУНИКАЦИИ",
ОГРН: 1027700166636, адрес
юридического лица: 127083,
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14.

А.10. Общество с ограниченной
ответственностью "ВК",
ОГРН 1027739850962, адрес
юридического лица: 125167, г. Москва, пр-кт
Ленинградский, д. 39, стр. 79.

А.11. Общество с ограниченной
ответственностью "ГлоуБайт
Аналитические решения», ОГРН:
1187746804794, адрес
юридического лица: 119530, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Очаково-Матвеевское,
ш. Очаковское, д. 28, стр. 2, помещ. 6Н/5.

А.12. Непубличное акционерное общество
"ПРАВО.РУ", ОГРН:
1037739182557, адрес
юридического лица: 119034,
г. Москва, Пожарский пер, д. 11.

А.13. Общество с ограниченной
ответственностью "БЛУМТЕХ", ОГРН:
1137746921487, адрес
юридического лица: 119607, город Москва,
Раменский б-р, д. 1.

А.14. Общество с ограниченной
ответственностью "СПЕКТРДАТА", ОГРН:
1197746207471, адрес
юридического лица: 105005, г. Москва,
Бауманская ул., д. 7 стр. 1, ант/пом/оф 2/1/301

А.15. Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭКСПЕРТБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ", ОГРН:
1096673009212, адрес
юридического лица: 620014, Свердловская
область, г
Екатеринбург, ул Сакко И Ванцетти, д. 64,
помещ. 404

А.16. Общество с ограниченной
ответственностью "ИнфоЛинк",

<p>ОГРН: 116774637977, адрес юридического лица: 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, оф. 56</p>		
<p>Б.1. Публичное акционерное общество «МегаФон», ОГРН 1027809169585, адрес юридического лица: 127006, г. Москва, Переулок Оружейный, д. 41.</p> <p>Б.2. Общество с ограниченной ответственностью «ДЖУСИ ЛАБС», ОГРН: 1157746624826, адрес юридического лица: 119071, г. Москва, вн.тер. г.Муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 15 «А».</p> <p>Б.3. Акционерное общество "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО", ОГРН: 027739867473, адрес юридического лица: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39а стр. 2.</p> <p>Б.4. Акционерное общество «БУДУЩЕЕ», ОГРН: 1247700295721, адрес юридического лица: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковая, д. 1, пом. 14/9.</p> <p>Б.5. Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ", ОГРН: 5167746401488, адрес юридического лица: 107031, город Москва, ул Кузнецкий Мост, д. 21/5</p>	<p>Цель передачи «Б» - заключение и / или исполнение Договора, противодействие мошенническим и иным неправомерным действиям.</p>	<p>Б.1. Публичное акционерное общество «МегаФон», О ГРН 1027809169585, вправе обрабатывать полученный от Поверенного абонентский номер мобильного телефона Клиента, а также сведения о Поверенном, имеющиеся у Публичного акционерного общества «МегаФон», О ГРН 1027809169585, в рамках договора об оказании услуг связи (за исключением сведений, составляющих тайну связи) , в указанных выше целях и передавать результат данно й обработки Клиенту.</p>

<p>В.1 Общество с ограниченной ответственностью "А.СТОПМ", ОГРН 1137746463690, адрес юридического лица: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3 этаж 8 пом. II ком. 4.</p> <p>В.2. Общество с ограниченной ответственностью "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ВЕРУС", ОГРН 1147746559707, адрес юридического лица: 109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 10 офис 213.</p> <p>В.3. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ</p>	<p>Цель передачи «В» - информирование Клиента о наступлении максимальных сроков оплаты.</p>	
---	---	--

<p>"ИЛМА", ОГРН: 1091001002509, адрес юридического лица: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя Центр р- н, д. 58, этаж 2.</p> <p>В.4. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛИННОВАЦИЯ», ОГРН: 1169658110324, адрес юридического лица: 121205, Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Большой б-р, дом № 42, строение 1, Эт 4 Пом 1463 Раб 1.</p> <p>В.5. Общество с ограниченной ответственностью «Фастком», ОГРН: 1117746465440, адрес юридического лица: 115191, г. Москва, ул. Мытная, д.66, 3 этаж</p>		
	<p>Цель передачи «Е» - заключение и / или исполнение Договора купли-продажи.</p>	

1. Клиент соглашается, что Поверенный вправе осуществлять с Клиентом любое не запрещенное законодательством взаимодействие, в том числе с привлечением третьих лиц, в рамках настоящего Договора (в том числе при невыполнении (ненадлежащем выполнении) Клиентом любых обязательств по Договору), включая, но не ограничиваясь, информировать Клиента о наступлении сроков оплаты любым из следующих способов, при этом информирование одним из способов будет считаться надлежащим и достаточным:

- путем направления сообщений и/или совершения вызовов по представленному Клиентом номеру телефона;
- путем направления сообщения по адресу электронной почты (в том числе с вложениями);
- путем направления информации и документов посредством Личного кабинета на сайте www.wildberries.ru а также мобильном приложении wildberries
- путем направления письменных извещений, сообщений и иных документов по адресу регистрации и/или адресу фактического проживания Клиента (при их сообщении Клиентом Поверенному).